

**ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД АКТИВ ACQUIS COMMUNAUTAIRE, У КОНТЕКСТІ
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС**

Овчиннікова О.Г.

*старший викладач кафедри іноземних мов
«ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана»*

Недільченко С.Б.

*старший викладач кафедри іноземних мов
«ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана»*

**LEGAL TRANSLATION OF ACQUIS COMMUNAUTAIRE ACTS, IN THE CONTEXT OF
APPROACHING UKRAINIAN LEGISLATION TO EU LEGISLATION**

Ovchinnikova E.,

*Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages
Vadym Hetman Kyiv National University of Economics*

Nedilchenko S.

*Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages
Vadym Hetman Kyiv National University of Economics*

Анотація

У статті досліджується роль юридичного перекладу норм «acquis commu-nautaire», у контексті наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Акцентується увага на тому, що з часу набуття Україною незалежності, основним напрямом її зовнішньої політики став курс на європейську інтеграцію. Наголошується, що відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання адаптувати своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС *acquis communautaire*.

Зазначається, що одним із найважливіших інструментів адаптації законодавства України у відповідність до норм законодавства ЄС *acquis communautaire* є наявність юридичного перекладу, що дозволить опанувати юридичну термінологію європейського законодавства та повною мірою буде направлений на з'ясування і осмислення суті правових документів.

Доведено, що юридичний переклад норм *acquis communautaire* належить до одного із найбільш складних видів перекладів, що вимагає від перекладача наявності високого професійного рівня та вміння орієнтуватись в нормах права. Зазначається, що в Україні юридичний переклад активів *acquis communautaire* здійснюється відповідно до ряду нормативно-правових актів, що встановлюють порядок здійснення перекладу активів ЄС.

Встановлено, що застосування імпліцитного методу при перекладі активів *acquis communautaire* має значні переваги, що полягають у застосуванні глибокого та всебічного розуміння суті юридичного тексту.

Зроблено висновок, що юридичний переклад, як особливий напрям перекладу має велике значення, оскільки сприяє реалізації Євроінтеграційної стратегії України, шляхом чіткого дотримання змісту активів *acquis communautaire*.

Abstract

The article examines the role of legal translation of "acquis commu-nautaire" norms in the context of approximation of Ukrainian legislation to EU legislation.

Attention is focused on the fact that since Ukraine gained independence, the main direction of its foreign policy has been the course of European integration. It is emphasized that in accordance with the Partnership and Cooperation Agreement between Ukraine and the EU, Ukraine undertook to adapt its legislation in accordance with the EU *acquis communautaire* legislation.

It is noted that one of the most important tools for adapting the legislation of Ukraine in accordance with the norms of the EU *acquis communautaire* is the availability of a legal translation, which will allow mastering the legal terminology of European legislation and will be fully aimed at clarifying and understanding the essence of legal documents.

It has been proven that the legal translation of *acquis communautaire* norms belongs to one of the most complex types of translations, which requires the translator to have a high professional level and the ability to navigate legal norms. It is noted that in Ukraine the legal translation of *acquis communautaire* acts is carried out in accordance with a number of normative legal acts establishing the procedure for the translation of EU acts.

It was established that the use of the implicit method in the translation of *acquis communautaire* acts has significant advantages, which consist in the application of a deep and comprehensive understanding of the essence of the legal text.

It was concluded that legal translation, as a special direction of translation, is of great importance, as it contributes to the implementation of the European integration strategy of Ukraine, by clearly observing the content of *acquis communautaire* acts.

Ключові слова: юридичний переклад, нормативно-правові акти, перекладач, акти *acquis communautaire*.

Keywords: legal translation, legal acts, translator, *acquis communautaire* acts.

Постановка проблеми Останні п'ятдесят років на європейському континенті відбувається повномасштабний процес глибокої політичної, економічної та правової інтеграції між країнами Європи. Процес європейської інтеграції став причиною багатьох новел політичного, економічного і правового характеру, які зумовили привабливість європейської моделі регіональної інтеграції для країн всього світу, в тому числі для України. Правова система Європейського Союзу - (далі - ЄС) унікальна завдяки верховенству і прямій дії її норм в державах - членах ЄС, а також наявності правових досягнень - «*acquis communautaire*», які повинні поділяти та застосовувати як держави - члени ЄС, так і держави, що претендують на членство в ЄС [1, с. 220].

23 червня 2022 р. Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Згідно зі ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС та його державами-членами Україна взяла на себе зобов'язання адаптувати своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС *acquis communautaire*.

Мова та право належать до числа найбільших цінностей культури, що мають фундаментальне значення для людського буття. Право створюється для утвердження та захисту єдиного справедливого порядку, який забезпечує всім учасникам суспільних відносин однакову міру свободи [2, с. 44].

Право залежить від мови, особливо у випадку перекладу іноземних нормативно-правових актів.

Мова права є однією з професійних мов, яка виникла на основі літературної національної мови і характеризується сукупністю певних лінгвостилістичних параметрів і вимог до сучасного юридичного тексту [2, с. 44].

Юридичний переклад вважається одним з найбільш складних видів перекладу, оскільки передбачає наявність спеціальних знань у відповідній галузі права, специфіки конкретного виду правовідносин, можливості вільно орієнтуватися у нормах законодавства, володіти спеціальною лексикою та застосувати іноземну юридичну термінологію.

Одним із особливих напрямів юридичного перекладу є переклад норм *acquis communautaire*, що полягає у чіткому дотриманні змісту законодавчого акту, тотожного перекладу термінів з мови оригіналу та застосуванні особливого стилю перекладу.

Метою статті є дослідження юридичного перекладу норм «*acquis communautaire*», як важливої складової наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ролі юридичного перекладу, у тому числі і перекладу «*acquis communautaire*» були висвітлені в працях таких вчених, а саме: І.В. Бойко, І.О. Голубовської, Г. Жаровської, Н.В. Зінукової, С.М.

Нікіфорової, Л.В. Логінової, А.М. Ляшук, М.С. Міронової, М.С. Мошнягул, О. Р. Радішевської, Т. Сниця, І. Шумило І. та інші.

Виклад основного матеріалу. З часу набуття Україною незалежності, основним напрямом її зовнішньої політики є став курс на європейську інтеграцію, що позначився схваленням Постанови Верховної Ради «Про основні напрями зовнішньої політики України» (1993 р.), де були закладено перші кроки до визначення євроінтеграційного процесу як одного з головних прагнень держави. У 2014 р. Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, основним елементом якої стало відповідність законодавства України до права ЄС.

Інтеграція (від лат. *integration* – поповнення, відновлення) як об'єднання в ціле будь-яких окремих частин [3, с. 286], передбачає зближення, об'єднання, розвиток, формування систем, а також вдосконалення відносин в основних галузях соціально-економічного та суспільно-політичного життя, науки держав і народів.

Євроінтеграційні процеси незалежної правової держави Україна спрямовуються на засвоєння, застосування та адаптацію (від лат. *adaptation*, від *adapto* – пристосовую) її внутрішнього законодавства до законодавства ЄС. Інтеграційні процеси, які охоплюють прийняття, засвоєння і застосування *acquis communautaire*, виявляють лінгвістичну діяльність і заходи практичного спрямування, в яких задіяні мовні ресурси, знання мови європейського юридичного документа, висока фахова підготовка перекладача й спеціальні знання в галузі права [4, с. 59].

Угода про асоціацію складає близько 355 актів ЄС, положення яких повинні бути перенесені до національної системи України, тому розробка ефективного механізму наближення законодавства України до права ЄС є важливим елементом, який має безпосередній вплив на формування державної політики України в цілому.

Поняття *acquis communautaire* є визначальним для розуміння ЄС, що було вперше офіційно закріплене в тексті Договору про ЄС, підписаному в Маастрихті у 1992 р. [5]. «*Acquis communautaire*» (у перекладі – «надбання» або «доробок Співтовариств») - (далі – «*acquis*») є дуже важливою концепцією в ЄС, що охоплює всі договори, законодавство ЄС, міжнародні угоди, стандарти, судові рішення, положення про основні права і горизонтальні принципи в договорах [6, с. 77].

Впровадження «*acquis*» у національну правову систему є необхідною умовою завершення процесу приєднання країни до ЄС [5].

В основі процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС лежить проблема не

тільки правильного розуміння змісту «acquis», а також відповідного юридичного перекладу його норм, що закладає підвалини адаптації та сприяє реформуванню національного права у правову систему, яка відповідає європейським стандартам.

Доцільно погодитись із думкою Л.В. Логвінової і О.В. Іващенко, у тому, що юридичний переклад – це вид спеціального перекладу, за допомогою якого здійснюється обмін юридичної інформації в сфері права. Інформація, яка підлягає перекладу, стосується нормативно-правових актів, соціальних та політичних особливостей різних країн. Таким чином, в результаті перекладу, юридична інформація, відповідає так званій «мові закону», яка відповідає усім правилам та нормам літературної мови [7, с. 17].

У цьому контексті, слушно зазначає Т. Качка і Ю. Мовчан, що основна проблема юридичного перекладу актів «acquis» полягає не в академічному тлумаченні поняття «acquis», а у розумінні змісту його джерел, тобто нормативних актів ЄС [8].

Таким чином, можна зробити висновок, що юридичний переклад норм змісту «acquis» належить до одного із найбільш складних видів перекладів.

Англійська мова була й залишається мовою міжнародного спілкування - глобальною мовою, яка є офіційною для 400 млн. людей, другою державною для 400 млн. громадян та іноземною мовою для професійного спілкування для інших 600–700 млн. [9, с. 420].

Чіткість формулювань основних правових категорій є невід'ємною умовою ефективної реалізації особами їхніх прав, свобод і законних інтересів, дотримання принципів верховенства права, законності, юридичної визначеності. Тому, правильний вибір методів і засобів здійснення юридичного перекладу європейського права впливає на ефективність процесу адаптації національного законодавства до європейських стандартів, сформованих ЄС, Радою Європи, на швидкість імплементації положень Угоди про асоціацію, відповідність національної судової практики під час вирішення публічно-правових спорів практиці міжнародних судових установ, зокрема, Європейського суду з прав людини [10, с. 117].

Формування механізму юридичного перекладу актів «acquis communautaire» пов'язано з ухваленням на 12-му засіданні Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 17 листопада 2003 р. Єдиного підходу до формування щорічних орієнтовних планів перекладів актів європейського права на українську мову [11].

Правове регулювання перекладу актів *acquis communautaire* ЄС здійснюється відповідно до: Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 [12] та Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову [13].

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2006 р. № 353, законодавство визначає поняття офіційного перекладу, як

усталеного терміну, що застосовується для перекладу юридичних текстів [12].

Методи та засоби адаптації до *acquis communautaire* є предметом тривалої дискусії у вітчизняних наукових колах. Попри те, що ця дискусія актуальна й понині, доцільно зазначити, що адаптація законодавства являє собою тривалий і складний процес, що має комплексний характер.

Переклад нормативно-правових актів *acquis communautaire* може бути імпліцитним або експліцитним. Імпліцитний переклад - робота з оригінальною мовою нормативного акту ЄС особи, яка у повній мірі володіє і мовою оригіналу нормативного акту, і українською мовою, а отже, переклад відбувається лише у свідомості особи. Експліцитний переклад здійснюється шляхом створення україномовної версії нормативного акту ЄС, і в цьому разі переклад нормативного акту ЄС є окремим об'єктивним документом [8].

Необхідно зауважити, що переклад нормативного акту ЄС, незважаючи на використання на використання того чи іншого методу перекладу має відповідати стилю нормативно-правового акту та його змісту.

Безумовно, кожен із зазначених вище методів перекладу має свої переваги, водночас, особливого значення для перекладу актів «acquis» належить імпліцитного перекладу, переваги якого полягають у застосуванні глибокого та всебічного розуміння суті юридичного тексту, що передбачає наявність високого рівня володіння мовою та ґрунтовних знань у сфері права.

Імпліцитний переклад виконує важливу функцію донесення відповідної інформації, висвітлює позицію самого автора перекладу, допускає індивідуальний підхід перекладача до юридичних явищ і процесів, не обмежує перекладача у виборі необхідної кількості нормативного матеріалу, допускає суб'єктивне бачення і тлумачення іншомовних юридичних джерел [4, с. 62].

Отже, на сьогоднішній день в Україні створено всі умови для забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що забезпечується за допомогою одного із базових елементів цього процесу – юридичного перекладу актів *acquis*, що дозволить суттєво пришвидшити процес адаптації українського законодавства.

Висновки. Враховуючи вище наведене, доцільно зробити наступні висновки. З часу набуття Україною незалежності основним напрямом її зовнішньої політики є курс на європейську інтеграцію. Ключовим елементом успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Європейського Союзу.

Наближення законодавства України до законодавства ЄС є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України, що дозволить забезпечити політичний, економічний та соціальний розвиток держави.

Впровадження «acquis» у національну правову систему є необхідною умовою завершення процесу приєднання України до ЄС.

Реалізації Євроінтеграційної стратегії України безпосередньо пов'язана із адаптацією національного законодавства до законодавства ЄС, в основі якого лежить проблема не тільки правильного розуміння змісту «*acquis communautaire*», а також відповідного юридичного перекладу його норм.

Юридичний переклад норм змісту «*acquis*» належить до одного із найбільш складних видів перекладів.

Переклад норм *acquis communautaire* має певні особливості, що характеризуються точністю та об'єктивністю, дотриманні чіткого змісту законодавчого акту, тотожного перекладу термінів з мови оригіналу та застосуванні особливого стилю перекладу.

Доцільно зазначити, що одним із ефективних напрямів переклад норм *acquis communautaire* є застосування імпліцитного перекладу, що має значні переваги серед інших форм перекладу та полягає у застосуванні глибокого та всебічного розуміння суті юридичного тексту. Водночас, зазначена форма перекладу передбачає наявність високого рівня володіння мовою та ґрунтовних знань у сфері юриспруденції.

У цьому контексті доцільно погодитись із думкою О. Шаблій, що пропонує виділити переклади юридичних текстів в окремий вид фахового перекладу експертного типу [14, с. 238].

Таким чином, юридичний переклад, як особливий напрям перекладу має велике значення, оскільки сприяє реалізації Євроінтеграційної стратегії України, шляхом чіткого дотримання змісту актів *acquis communautaire*.

Список літератури

1. Петров Р.А. Транспозиція «*acquis*» Європейського Союзу у правові системи третіх країн: Монографія. К.: Істина. 2012. 384 С.
2. Гороховська Т.В. Нормативно-правове регулювання мови права. URI: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/9178/1/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%90_p050-053.pdf
3. Словник іншомовних слів. Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ). 1974. 776 с.
4. Янчук І. А. Переклад на українську мову *acquis commu-nautaire* в процесі реалізації інтеграційних зобов'язань України. Теоретико-правові підходи до розуміння приватного права в сучасних

умовах. С. 59-63. URI: <http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2019/19/14.pdf>

5. Жаровська Г. «*Acquis communautaire*»: європейська правнича термінологія. URI: <https://law.chnu.edu.ua/acquis-communautaire-eyevropeiska-pravnycha-terminolohiia/>

6. Ткач Д. І. Поняття та сутність «*acquis communautaire*» у контексті дослідження процесу дослідження лібералізації візового режиму для України. Правничий вісник Університету «КРОК». 2020. № 38. С. 77-82.

7. Логінова Л. В., Іващенко О. В. Особливості перекладу юридичних текстів англійською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 49 том 2. С. 16-165.

8. Качка Т., Мовчан Ю. Нова практика перекладу актів «*acquis communautaire*». URI: https://minjust.gov.ua/m/str_2405

9. Crystal D. English worldwide. eds. I. R. Hogg, D. Denison. A History of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2006. P. 420–439.

10. Радишевська О.Р. Юридичний переклад як інструмент європеїзації адміністративного права України. Право та державне управління. 2020 р. № 1. Том 1. С. 110-119.

11. Рішення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 17 листопада 2003 р. URL: <http://search.liga.zakon.ua>.

12. Порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу *acquis communautaire*, пов'язаних з виконанням зобов'язань України у сфері європейської інтеграції: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-2017-p?lang=en>

13. Порядок здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2006 р. № 353. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2006-%D0%BF#Text>

14. Шаблій О. Юридичний переклад у сучасній юридичній діяльності. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. У 3х т. Т. 3. Київ: ВПЦ «Київ. Ун-т». 2016. 304 с.